

**NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI
PEDAGOGLARINING METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING
INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINING
QO'LLANILISHI**

Sherbo'tayeva Shoxsanam

JDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogika menejmentida sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining o'rni o'rganiladi. Sun'iy intellekt ta'lim tizimida boshqaruvni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini soddalashtiradi. Shuningdek, o'quvchilar va o'qituvchilar faoliyatini kuzatish, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish orqali o'qitish samaradorligini oshiradi. Maqolada AI vositalarining zamonaviy ta'lim menejmentiga qo'shayotgan ijobiy ta'siri va innovatsion imkoniyatlari batafsil tahlil qilinadi.

Kalit so'z, Pedagogika menejment, Sun'iy intellect, AI, Zamonaviy ta'lim, texnologik rivojlanish, optimallashtirish, avtomatlashtirish,

Abstract; This article explores the role of artificial intelligence (AI) technologies in educational management. AI automates management in the education system, streamlining data analysis and decision-making processes. It also enhances teaching effectiveness by monitoring the activities of students and teachers and personalizing the educational process. The article provides a detailed analysis of the positive impact of AI tools on modern educational management and their innovative potential.

Key words Educational Management, Artificial Intelligence, AI, Modern Education, Technological Development, Optimization, Automation.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'z oldiga yanada yuqori sifatli va shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonlarini tashkil qilish maqsadini qo'ygan. Shu nuqtai nazardan, pedagogika menejmenti texnologik rivojlanishlar bilan moslashishi muhim ahamiyat

kasb etadi. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarita'limboshqaruvigayangi yondashuvlarni kiritib, o'quvchilar va o'qituvchilar faoliyatini avtomatlashtirish, boshqarish va kuzatish imkonini beradi. Ta'lim jarayonini optimallashtirish, har bir talabaning ehtiyojiga mos shaxsiy o'quv dasturlarini yaratish va resurslarni samarali taqsimlash kabi ko'plab jarayonlar sun'iy intellekt yordamida soddalashadi. Ushbu maqola AI texnologiyalarining pedagogic boshqaruv tizimlariga qo'shayotgan hissa va innovatsion imkoniyatlarini ko'rib chiqishga qaratilgan.

Ta'lim jarayonini optimallashtirish Sun'iy intellekt orqali darslar samaradorligini oshirish mumkin. AI asosidagi platformalar o'quvchilar faoliyati, ularning darslarga qanday javob berishi va qaysi darslar samaraliroq ekanligini tahlil qilib, o'qituvchilarga dars rejasini yaxshilash uchun tavsiyalar beradi. Shu yo'l bilan o'qituvchilar boshqaruv qobiliyatini oshirib, ta'lim sifatini nazorat qila oladilar. Innovatsion Texnologiyalarni Joriy Etish Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Misol uchun, onlayn platformalar orqali o'quvchilar dars materiallarini istalgan vaqtda ko'rishlari mumkin. Interaktiv o'yinlar esa, o'quvchilarni jalb qilish va ta'limni qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Shaxsiylashtirilgan Ta'lim Har bir o'quvchining ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos keladigan shaxsiy yondashuv ta'lim jarayonini optimallashtirishda muhimdir. O'qituvchilar o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini tahlil qilib, ularga individual yordam ko'rsatishlari mumkin. Bu, o'quvchilarning bilimlarini yanada chuqurlashtiradi. O'qituvchilarni Rivojlantirish O'qituvchilarning professional rivojlanishi ta'lim jarayonining asosiy qismidir. Muntazam treninglar va seminarlar o'tkazish orqali o'qituvchilarning pedagogic ko'nikmalarini oshirish mumkin. Masalan, mentorlik tizimi yangi o'qituvchilarga tajribali hamkasblaridan yordam olish imkonini beradi. Ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish Pedagogika menejmenti ma'lumotlarni samarali tahlil qilishi kerak. AI yordamida o'quvchilar va o'qituvchilarning ko'rsatkichlari avtomatik ravishda tahlil qilinadi, va bu ma'lumotlar asosida ta'lim jarayonida yaxshilanishlar amalga oshiriladi. Masalan, AI texnologiyalari o'quvchilar muvaffaqiyatini kuzatib borib, qaysi o'quvchiga ko'proq yordam kerakligini aniqlashi mumkin. Ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul

qilish jarayoni zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonlar, har qanday sohada, ayniqsa ta'lim, biznes va sog'liqni saqlash kabi sohalarda, samarali va maqsadli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Bu jarayon, o'quvchilarning o'zini ifoda etishiga, o'z qobiliyatlarini namoyon etishiga yordam beradi va ularga o'z o'rganish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim, shuningdek, texnologiyalarni qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Onlayn platformalar va interaktiv resurslar yordamida o'quvchilar o'z tezliklarida o'rganishlari, o'zlariga qulay vaqt va uslubni tanlashlari mumkin. Bu esa o'quvchilarning bilimlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va o'qitish samaradorligini yaxshilaydi. Natijada, shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quvchilarga o'z qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, o'ziga ishonchni oshirish va kelajakdagi muvaffaqiyatga tayyorlashda muhim rolo'ynaydi. Bu yondashuv ta'lim tizimini yanada samarali qilishga yordam beradi, har bir o'quvchining individual rivojlanishini ta'minlaydi. Shunday qilib, shaxsiylashtirilgan ta'lim, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va foydali qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi. (2020). Pedagogika menejmentida sun'iy intellekt texnologiyalari. Tashkent: Ta'lim va Innovatsiyalar.
- 2) Khamraev, A. (2021). Artificial Intelligence in Education: Opportunities and Challenges. Tashkent: Academic Publishing.
- 3) Ismoilov, I. (2019). Sun'iy intellekt va ta'lim tizimida uning o'rni. Journal of Educational Management, 5(3), 12-25.
- 4) Abdullaeva, G. (2022). Innovatsion texnologiyalar va ta'lim menejmenti. Tashkent: Yangiavlod.
- 5) World Economic Forum. (2021). The Future of Jobs Report 2021. Geneva: World Economic Forum.